

Nouvelle diminution des inscriptions en section de technicien supérieur sous statut scolaire en 2022-2023

Les sections de technicien supérieur (STS) accueillent 227 800 étudiants sous statut scolaire à la rentrée 2022, un effectif en baisse de 9,6 % par rapport à la rentrée précédente. Cette baisse est plus prononcée dans le secteur privé que dans les établissements publics. En lien avec la diminution du nombre de bacheliers à la session 2022 et la progression de la formation en apprentissage, le nombre de nouveaux entrants dans ces formations diminue de 8,4 %. Près d'un tiers d'entre eux sont des néo-bacheliers professionnels, part en baisse de 1,8 point en un an.

Pour la deuxième année consécutive, le nombre d'inscrits en STS sous statut scolaire diminue

À la rentrée 2022, les formations de STS et assimilés (i.e. DTS¹, DCESF², classe de mise à niveau, classe passerelle, DMA³ et DN MADE⁴) accueillent 227 800 étudiants sous statut scolaire. Cet effectif diminue de 9,6 % par rapport à la rentrée 2020 (-24 300 inscrits), en baisse pour la deuxième année consécutive (-5,7 % en 2021). À l'inverse, les formations en apprentissage progressent fortement depuis la crise sanitaire : +43 % en STS entre les rentrées 2020 et 2021 après +38 % entre les rentrées 2019 et 2020⁵.

Effectifs par année de formation en 2022-2023

	Femmes	Hommes	Ensemble	Evolution en %	Part des femmes
STS (y.c. DTS et DCESF, MANAA, DMA et DN MADE)					
1 ^{ère} année	56 815	65 646	122 461	-8,0	46,4
dont BTS en 1 an	352	257	609	28,8	57,8
2 ^{ème} année	46 800	52 107	98 907	-11,1	47,3
dont redoublements	2 200	3 170	5 370	86,9	41,0
3 ^{ème} année	3 744	911	4 655	-15,4	80,4
Ensemble	107 359	118 664	226 023	-9,5	47,5
Autres					
Classes de mise à niveau	660	534	1 194	-5,5	55,3
Classes passerelles	273	279	552	-43,7	49,5
Ensemble	108 292	119 477	227 769	-9,6	47,5

Source : MESR-SIES, Systèmes d'information Scolarité et Colege du MENJ, système d'information de l'enseignement agricole du MASA

La baisse du nombre d'étudiants sous statut scolaire en STS et assimilés (226 000 inscrits hors classes de mise à niveau ou passerelles, soit -9,5 %) est particulièrement prononcée en 2^{ème} année (-11,1 % pour 98 900 inscrits), notamment pour les femmes inscrites dans ce niveau (-13,5 % pour 46 800 inscrites). Les personnes inscrites en 1^{ère} année sont également moins nombreuses : 122 500 étudiants, soit 10 600 inscriptions de moins (-8,0 %).

Contrairement à la rentrée précédente, le nombre d'inscrits en 3^{ème} année diminue également fortement (-15,4 %) et s'élève à 4 700 étudiants.

Si en 1^{ère} et 2^{ème} années, la parité femmes-hommes est quasiment atteinte (respectivement 46 % et 47 % de femmes), la part des étudiantes s'élève à 80 % en 3^{ème} année. La 3^{ème} année concerne notamment les DN MADE, le DCESF et le DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique, pour un effectif total de 4 700 inscrits (2 % des inscrits en STS).

Les classes passerelles et de mise à niveau accueillent cette année 1 700 étudiants, soit près de 500 étudiants de moins que la rentrée précédente. Les classes passerelles perdent ainsi près de la moitié de leurs effectifs (-44 %, 550 étudiants à la rentrée 2022) tandis que celui des classes de mise à niveau diminue de 5,5 %.

Une baisse du nombre d'inscrits plus importante dans le secteur privé

Les établissements publics accueillent 163 200 étudiants à la rentrée 2022 et représentent 72 % de l'ensemble des effectifs des formations de STS et assimilés. Les établissements privés comptent 64 600 étudiants.

Évolution des effectifs selon le secteur de l'établissement aux rentrées 2021 et 2022

	2021-2022	2022-2023
Public	176 953	163 180
Évolution annuelle en %	-4,1	-7,8
% par rapport à l'effectif total	70,2	71,6
Privé	75 088	64 589
Évolution annuelle en %	-9,3	-14,0
% par rapport à l'effectif total	29,8	28,4
Ensemble	252 041	227 769
Évolution annuelle en %	-5,7	-9,6

Source : MESR-SIES, Systèmes d'information Scolarité et Colege du MENJ, système d'information de l'enseignement agricole du MASA

¹ Diplôme de Technicien supérieur

² Diplôme de Conseiller en Économie Sociale et Familiale

³ Diplôme des Métiers d'Art

⁴ Diplôme National des Métiers d'Art et du Design

⁵ NI2022.07 : Les étudiants en apprentissage dans l'enseignement supérieur : effectif, profil et réussite

Si les effectifs sont en baisse dans les deux secteurs, celle-ci est plus prononcée dans le secteur privé, qui voit ses effectifs étudiants diminuer de 14 % (- 10 500 étudiants) entre les rentrées 2021 et 2022. Les établissements publics forment 13 800 étudiants de moins (-7,8 %).

Les établissements sous tutelle du Ministère de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse (MENJ) et du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la recherche (MESR) comptent 211 000 étudiants, soit la grande majorité (93 %) des étudiants sous statut scolaire en STS. La part des inscriptions dans un établissement du Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire (MASA) s'élève à 7 %, soit 16 000 étudiants.

Effectifs selon le ministère de tutelle en 2022-2023

	Ensemble	dont MENJ et MESR	dont MASA
Public	163 180	152 578	10 335
<i>dont femmes</i>	75 566	71 004	4 514
Privé	64 589	58 412	5 721
<i>dont femmes</i>	32 726	30 129	2 327
Ensemble	227 769	210 990	16 056
<i>dont femmes</i>	108 292	101 133	6 841
<i>dont femmes, en %</i>	47,5	47,9	42,6

Source : MESR-SIES, Systèmes d'information Scolarité et Colege du MENJ, système d'information de l'enseignement agricole du MASA.

Le nombre de nouveaux entrants connaît également une forte baisse à la rentrée 2022

À la rentrée 2022, 116 200 étudiants sous statut scolaire s'inscrivent pour la première fois dans une formation de STS ou assimilée. Une diminution de 8,4 % par rapport à la rentrée 2021 observée dans les trois filières à différents degrés. Cette baisse est en partie liée à celle du nombre de bacheliers lors de la session 2022 (-3,6 % entre le nombre de lauréats de juin 2021 et celui de juin 2022) et la hausse des inscriptions en apprentissage dans ces formations.

Plus des deux tiers des étudiants (68 %) de STS sont formés dans les domaines des services et 27 % dans ceux de la production, filière qui connaît une baisse d'effectifs plus forte : -13 % contre -9 % dans les services. Moins de 12 000 étudiants sont inscrits en Lettres et arts.

Les formations de la filière des services comptent 69 % des nouveaux entrants en STS (80 300 nouveaux étudiants) cette année – un effectif qui est en baisse de 8,1 % par rapport à la rentrée 2021 (- 6500 étudiants).

Les formations de la filière de la production accueillent 31 700 étudiants (soit 27 % des nouveaux entrants en STS), et connaissent une plus forte baisse avec près de 3 400 nouveaux entrants de moins que l'an dernier (- 9,8 %).

Les formations de la filière « Lettres et arts » représentent quant à elles moins de 4 % de l'ensemble des nouveaux entrants. Son effectif (4 100 étudiants) est en baisse de 2 %.

Parmi les nouveaux entrants en STS, 32 % des étudiants viennent d'obtenir leur baccalauréat professionnel, 30 %

leur baccalauréat technologique et 17 % leur baccalauréat général. Ainsi près de quatre nouveaux entrants sur cinq (79,6%) est un bachelier de l'année, part en diminution de 1,2 point par rapport à la rentrée précédente.

La part des bacheliers professionnel diminue sensiblement (-1,8 point), principalement dans les services (- 2,4 points) où ils représentent 30 % de ses nouveaux entrants. Cette part reste stable dans les catégories de la production où 4 nouveaux inscrits sur 10 sont des bacheliers professionnels. La part des bacheliers généraux n'augmente que dans la filière « Lettres et arts » (+1,5 point) au sein desquelles ils représentent 40 % des nouveaux entrants. Le poids des bacheliers technologiques reste stable dans l'ensemble des filières.

Origine scolaire des nouveaux entrants en première année de STS et assimilés en 2022-2023, par filière

	Lettres et arts	Production	Services	Ensemble
Bacheliers généraux	40,2	11,3	18,2	17,1
Bacheliers technologiques	34,6	28,1	30,9	30,2
<i>STI2D / STD2A</i>	32,3	17,8	1,9	7,4
<i>STMG</i>	0,9	0,7	23,6	16,5
<i>Autres</i>	1,4	9,6	5,2	6,3
Bacheliers professionnels	8,5	40,3	30,3	32,3
Autres origines (1)	16,7	20,3	20,6	20,4
Ensemble	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Effectifs d'entrants 2022</i>	4 113	31 744	80 323	116 180
<i>Evolution annuelle en %</i>	-1,9	-9,8	-8,1	-8,4

(1) Brevet de technicien, université, IUT, vie active, étudiants étrangers et autres

Source : MESR-SIES, Systèmes d'information Scolarité et Colege du MENJ, système d'information de l'enseignement agricole du MASA

Cédric MAMARI
Tess PERRIN
MESR-SIES

Champ : France métropolitaine + DROM, établissements publics et privés sous ou hors contrat, étudiants sous statut scolaire

Source : MESR-SIES / Systèmes d'information Scolarité et Colege du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, système d'information de l'enseignement agricole du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Nouvel entrant en STS ou assimilé

On appelle « nouvel entrant » en STS ou assimilé toute personne qui s'inscrit en première année de formation en STS ou assimilé (y compris classes passerelles et de mise à niveau) et qui ne suivait pas une formation en STS ou assimilé l'année précédente.

Les établissements du champ de l'étude

Les établissements, qu'ils soient publics ou privés (sous ou hors contrat), sont recensés. Dans les systèmes d'information du MENJ, les établissements privés sous contrat sont totalement couverts ; les établissements hors contrat ne le sont que partiellement.

MESR : Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

MENJ : Ministère de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse

MASA : Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire